

**MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLA PSIXIK RIVOJLANISHIDA
O'YINCHOQLARNING TA'SIRI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6382776>

Kamalova Nilufar

*Toshkent pedagogika kolleji, "Maxsus fanlar" kafedrası.
katta o'qituvchisi*

Kuziyeva Dildora Alijonovna

Toshkent pedagogika kollejining 1- kurs talabasi.

Annotatsiya: *Ushbu maktabgacha yoshdagi bolalar hayotida ularning taraqqiyotlari uchun g'oyat katta ahamiyatga ega bo'lgan o'yinchoqlar masalasiga tarbiyachilar ham, ota-onalar ham jiddiy e'tibor bilan qarashlari kerak deb yoritib o'tilgan.*

Kalit so'z: *o'yinchoq, lego, mozaika, stol o'yinlari, qirqma rasmlar, uy-ro'zg'or, qo'g'irchoq.*

Аннотация: *Подчеркивается, что к вопросу об игрушках, имеющих большое значение для развития детей дошкольного возраста, следует серьезно отнестись как воспитателям, так и родителям.*

Ключевые слова: *игрушки, леги, мозаика, настольные игры, аппликации, предметы быта, куклы.*

Annotation: *It is emphasized that the issue of toys, which are of great importance for the development of preschool children, should be taken seriously by both educators and parents.*

Key words: *oys, Lego, mosaic, board games, applications, household items, dolls.*

Kirish. O'yinchoqning bola psixik taraqqiyotiga ta'sirini o'rganish ishlariga XIX asrga kelib jiddiy e'tibor berila boshlandi. Bu yo'nalishdagi birinchi tadqiqot ishlari nemis pedagogi Frebel tomonidan ilmiy ravishda o'rganildi. Frebel o'z tadqiqotlarida bolaning dunyoga kelgan birinchi kunlaridanoq bilish jarayonlarini rivojlantirish zarurligini, bolaning birinchi o'yinchoqlari yumshoq o'yinchoqlar bo'lishi kerakligini aytadi. Bola qo'lida ushlab tura oladigan yorqin, turli rangdagi yumshoq ko'ptokchalar bola psixikasiga ijobiy ta'sirini aytib o'tadi. Bolaning o'z qo'li bilan loydan yasalgan turli shakllar haqida: "Loydan narsalar yasab o'ynash davomida ular o'rtasidagi o'zaro aloqalarni tushunadilar... bu mashg'ulotlar nafaqat bolaning fikrlash qobiliyatiga balki uning ruhiy dunyosiga ham ta'sir ko'rsatadi..." deydi. XIX

asrning oxiriga kelib rus pedagogi M.Manaseinovanning fikricha onaning bolasi bilan o'ynaydigan ilk o'yinchig'li matolar qirqimi, yorqin rangdagi predmetlar bo'lishi kerakligini ta'kidlaydi.

Oradan taxminan 100 yil o'tgach amerikalik psixolog G.L.Lendret loyni bolaning shaxs xususiyatlariga ijobiy ta'siri haqida aytib; “o'zidagi jaxl, g'azab, agressiyani chiqarib tashlovchi vositadir” deb hisoblaydi.

Bolaning rivojlanishini o'yinchoqsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Aynan o'yinchoq bolaga o'z his-tuyg'ularini namoyon qilishga, atrof-hayotni o'rganishga, ijtimoiy munosabatlarga kirishishga, o'z-o'zini anglashga o'rgatadi. Har bir bolaning sevimli o'yinchog'li bo'ladi. Kattalar chin ko'ngildan sovg'a qilgan o'yinchoqqa nisbatan bola o'zi tanlab olgan o'yinchoq unga sevimli, yoqimli, emotsional yaqinroq hisoblanadi. Kattalarga do'st, ishdagi hamkasb qanchalik zarur bo'lsa, bolaga ham o'yinchoq shunchalik zarurdir. Har bir bolada shunday o'yinchoq bo'lishi kerakki, u bolaning do'stiga aylanib, unga arz qila olishi, jazolay olishi, rahmdillik qilishi, avaylab asrashi lozim. Ayni shu o'yinchoq uchun qo'rquv hisini yengib o'tishi mumkin. Masalan qorongulikdan qo'rqadigan bolalarga o'yinchoq kuchuk, ayiq bilan qorong'li xonaga kirib chiqishni taklif qilish mumkin. Bola o'yinchog'ini xuddi kattalar uni jazolagani kabi jazolashi, urishishi, burchakka otishi, keyin yana olib dumi va qulog'ini tikib qo'yishi mumkin. Bolalar bunday munosabatni robot-transformer, Dendi, mashina, legolarga nisbatan qila olmaydilar. Kichik yoshdagi o'g'il va qiz bolalar “Do'st”likka Barbi, yumshoq ayiqcha, mushukcha, quyuncha, odamga yaqin bo'lgan o'yinchoqlarni tanlaydilar. Bolada u tomonidan hissiy idrok qila oladigan, tafakkuri, dunyoqarashini kengaytiradigan, kattalar va ertak qaxramonlariga taqlid qila oladigan o'yinchoqlar to'plami bo'lishi zarur. G.L.Lendret o'zining “O'yin terapiyasi – muomala san'atidir” nomli kitobida o'yinchoq tanlashda nimalarga e'tibor berish kerakligini aytib: “O'yinchoq bola intellektini har tomonlama rivojlantirishga his-tuyg'ularini, o'z-o'zini anglashga, xulq-atvorini nazorat qilishga, o'zaro munosabatlarga kirisha olishiga yordam beradi. Lekin hamma o'yinchoqlar ham magazindan sotib olinadi. Ota-onalar o'z qo'llari bilan yasab, tikib bergan o'yinchoqlari bolaga yanada yaqin va qimmatlidir” deb ta'kidlaydi.

O'yinchoqlar bir necha turga bo'linadi:

1. Hayotiy o'yinchoqlar – qo'g'irchoqlar, hayvonlar oilasi, qo'g'irchoqlar uyi, mebellar, idish-tovoqlar, mashinalar, qayiq, kassa, tarozi, telefon, medisina va sartareshlik asboblari, soat, kir yuvish mashinasi, gaz plita, televizor, doska, bo'r, musiqa asboblari, temir yo'l va boshqalar.

2. Boladagi agressiya (g'azab)ni chiqarib yuborishga yordam beruvchi o'yinchoqlar - soldatlar to'plami, miltiq, pistolet, qilich, “yostiqlik”lar, yovvoyi hayvonlar, rezina o'yinchoqlar, kegli, arqon, bolg'acha, va boshqa asboblari.

3. Ijodiy fikrlashga, fantaziyani rivojlantirishga qaratilgan o'yinchoqlar – kubiklar, matryoshka, piramida, loto, lego, mozaika, stol o'yinlari, qirama rasmlar, qo'l ishi, tikuv to'plami, mato parchalari, rangli qog'ozlar v.h.k.

O'yinchoq bolaning birgalashib o'ynovchi hamrohiga aylanadi. Bola atrofdagi hamma narsalardan o'ziga eng yaqin va qiziqarli hisoblangan o'yinchoqni yaxshi ko'radi. Bu ajablanarli narsa emas. Agar biz bolaning o'yinchoq bilan o'ynashiga nazar solsak, bola o'yin vaqtida har qanday o'yinchoqni (qo'g'irchoqmi, otmi, ayiqmi baribir) xayoliy tarzda tiriltirib, uning bilan gaplashib, birga o'ynaydi. Mabodo o'yinchoq bo'lmasa, bola oddiy bir cho'pni ham biron narsaga otga yoki qo'g'irchoqqa aylantirib, zo'r ishtiyoq bilan bemalol o'ynay beradi. Har qanday o'yinchoq bolaning hissiyotlarini qitiqlab, ehtiyojlarini qondirib, ijodiy kuchlarini ishga soladi va, binobarin, yangi hissiyotlarini yangi qiziqish va talablarini yuzaga keltiradi. Bu jihatdan o'yinchoqning bola shaxsiy xislatlarini tarbiyalashdagi o'rnini kattadir.

Bolalar o'yinchoq'i katta yoshdagi kishilarning qanday o'yinchoqni yoqtirish-yoqtirmasligiga qarab hal qilinmaydi, balki bolaga qanday o'yinchoq yoqishi va zarurligi nuqtai nazaridan hal qilinishi zarur. Muhimi - qaysi yoshdagi bolaga qanday o'yinchoq kerakligini bilishdir. Bolalarga hamma narsadan ko'ra o'yinchoq zarur. Bolalarga o'yinchoq berishda ularning yosh xususiyatlarini, taraqqiyot darajalarini, layoqatini va ayni vaqtda, ularni ko'proq nimalar qiziqtirishini hisobga olish kerak.

Bir yoshli bolalarning asosiy ehtiyojlari ona va uning mehri bo'lgani sababli ularga beriladigan o'yinchoqlar ham yoqimli va yumshoq bo'lishi lozim. Bu yoshda eng yaxshi o'yinchoq bola tishlay oladigan o'yinchoqdir. O'yinchoqlar asosan plastmassadan, yorqin rangda ovoqli bo'lishi bolaning sensor taraqqiyotiga yordam beradi. 1 yoshli bolaga 3-4 xalqali piramidalar, turli kattalikdagi tarelkalar bir-birining ichiga kiradigan rangli kubiklar berish foydalidir. Bunday o'yinchoqlar bilan xarakat qilish bola intellektini o'stiribgina qolmay unda quvonch va qoniqlik hissiyotini hosil qiladi. Bola o'yinchoqni xuddi kattalardek taxlay olganidan quvonadi. Bu yoshda yiqilmas qo'g'irchoq ham berish kerak.

Ikki yoshli bolaga katta rangli koptok, 7-8 talik piramida, yumshoq o'yinchoqlar berish kerak. Bola ularni o'g'ziga sololmaydi, lekin ular bilan osongina birga uxlaydi. Katta plastmassa mashina yoki quticha bola o'ynab bo'lgach o'z o'yinchoqlarini solishi uchungina emas, bolada tartiblilik, mustaqillik odatlarini hosil qilish uchun muhimdir. Bu yoshda bolaning shaxsiy

o'ynash joyi, o'yinchoqlar saqlanadigan joyi bo'lishi lozim. Uch yoshli bolaning o'yinchoqlari qatoriga qurish yasash o'yinchoqlari, “Kinder-syurpriz” kabilarni berish mumkin. Bola kattalar bilan birga yasab, ulardan turli shakllar hosil qilgan ekan bolada analiz-sintez kabi tafakkur operatsiyalari shakllanadi. Bu yoshdagi bolalar katta ayaq, katta qo'g'irchoqni talab qiladilar. Yana hayotiy o'yinchoqlar asliga o'xshash bo'lishini talab qiladilar. Masalan limuzin mashinasi albatta qora bo'lishi kerak.

Kichik guruh bolalari hali turmush. tajribalari kam bo'lganligi uchun tashqi muhit bilam yaxshi tanish bo'lmaydilar. Ular hali narsalarning rangini, hajmini ajrata olishga o'rgatuvchi o'yinchoqlar zarur. Shuning uchun ularga qo'g'irchoq, yumshoq o'yinchoq bilan birga har xil rangli matolar ham berish kerak. O'z qo'g'irchoqlarini har xil rangli matolarga o'rab, o'ynaydilar. Bolalarga beriladigan qo'g'irchoq chiroyli va sinmaydigan bo'lishi juda muhimdir (ularga ko'proq plastmassadan yoki rezinadan qilingan qo'g'irchoq berish kerak. Ular qo'g'irchoqni kiyintiradilar, yechintiradilar, cho'miltiradilar va hokazo). Kichik guruh bolalari qo'g'irchoqlarni yuvintirayotganlarida uning qanday materialdan qilinganiga ahamiyat bermaydilar. Shuning uchun ularga pishiq yasalgan, tezda buzilmaydigan qo'g'irchoqlarni berish kerak. Nozik qo'g'irchoqlarni katta guruh bolalariga berish mumkin.

O'g'il bolalarga esa har xil rangdagi bir-birining ichiga sig'adigan quticha, piramida kabi o'yinchoqlarni berish foydalidir. Kichik guruh bolalariga o'ynash uchun fil, yo'lbars, bo'ri, jirafa kabi o'yinchoq — hayvonlarni berish yaramaydi. Chunki bu yoshdagi bolalar hali bunday yovvoyi va yirtqich hayvonlar bilan tanish emaslar. Ularga yaxshisi o'zlari kundalik hayotlarida kuzatgan va kuzatishlari mumkin bo'lgan tanish hayvonlarning obrazlarini ifodalovchi o'yinchoqlarni berish maqsadga muvofiqdir. Masalan, ot, qo'y, it, sigir, echki, mushuk kabi.

O'rta va katta yoshdagi bog'cha bolalari o'yinchoqlar bilan o'ynaganlarida ham guruh bo'lib o'ynashni yoqtiradilar. Chunki ularni kichik guruh bolalari kabi ayrim narsalar emas, balki atroflaridagi eng yaqin odamlarning onasi, otasi, tarbiyachisi, mudira kabilarning qanday ishlar bilan mashg'ul bo'layotganliklari ko'proq qiziqtiradi. Binobarin, ular o'zlarining o'yinlarida hattoki, o'yinchoqlar bilan o'ynaydigan o'yinlarida ham kattalarning turli faoliyatlarini taqlidan takrorlaydilar. Shuning uchun bu yoshdagi bolalarga mazmunli-rolli o'yinlarga, uy-ro'zg'or ishlariga, mehnat qurollariga doir o'yinchoqlarni berish maqsadga muvofiqdir. Bu yoshda xayol taraqqiy eta boradi. Qalam – sehrlı cho'pga, barglar – pulga, qog'ozga chizilgan naqsh – qo'g'irchoqlar gilamiga aylanadi. Masalan 4

yoshli bolalar o'yini kuzatilganda Habiba legolarni bir idishga solib qoshiq bilan aralashtirib kasha tayyorlab, qog'ozga suzib singlisini ovqatlantirgan. Shuning uchun bu yoshdagi bolalar o'yinchoq talab qilavermaydilar, balki o'z qo'llari bilan o'yuinchoq yaratishni xohlaydilar. 5 yoshli bolalar katta xajmdagi o'yinchoqlarni o'ynamay qo'yadilar. Hayvonlar to'plami, oila qo'g'irchoqlari, soldatchalar bilan turli ko'rinishgadi o'yinlarni o'ylab topadilar. Bunday o'yinlar boladagi xayol, idrokning rivojlanayotganini, konkret tafakkurdan ijodiy fikrlashga o'tayotganini ko'rsatadi, bolaning emotsional hayotini boyitadi.

Tayyorlov guruh bolalari qurish-yasash, mayda bo'laklardan turli samolyot, kemalar, mashinalar hosil qilishni, turli stol o'yinlarini, yig'iladigan robotlarni, ovozli, yig'laydigan chaqaloq-qo'g'irchoqlarni, tikish va to'qish asboblarini talab qiladilar. O'z qo'llari bilan birorta narsa yasab kimgadir sovg'a qilishni istaydilar. Shuning uchun bolaning narsa yasashga bo'lgan har qanday istagini qondirish, ehtiyoji va qiziqishini quvvatlash lozim. Bu yoshda o'yinchoqlar magazine ikkinchi darajali bo'lib qoladi. Bolalar endi ko'proq o'quv qurollariga qiziqadilar. Demak bu vaqtda avvalgi o'yinchoqlar bolaga kerak bo'lmay qoladi. Lekin hech qachon bola o'ynamay qo'ygan o'yinchoqlarni axlatga , yan bolaning ko'z o'ngida tashlab yuborish kerak wemas. Chunki har bir o'yinchoq bolaning xotirasi, his-tuyg'ulari, tashvishu-quvonchlari bilan bog'liq. Yaxshisi uni kimgadir yoki maktabgach ta'lim tashkilotiga berib yuborish mumkin. Maktab yoshiga kelib bolalar o'yinchoqlarsiz ham o'yinlar tashkil qila oladiga bo'ladilar.

Umuman maktabgacha yoshdagi bolalar hayotida ularning taraqqiyotlari uchun g'oyat katta ahamiyatga ega bo'lgan o'yinchoqlar masalasiga tarbiyachilar ham, ota-onalar ham jiddiy e'tibor bilan qarashlari kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Sodiqova Sh. A. “Maktabgacha pedagogika”. T. Tafakkur bo'stoni, 2013
2. Kayumova. N “Maktabgacha pedagogika” T. TDPU ,2013.
3. Qodirova. F., va boshqalar. “Maktabgacha pedagogika”.-T., “Ma'naviyat”, 2013